

DINIY DISKURSDA SHAXSNING SHA'NI VA QADR-QIMMATIGA TAJOVUZNING IKKI DARAJASI

*Ismoilov Xurmatillo To'liqjon o'g'li,
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
xurmatilloismoilov30@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352325>

Annotatsiya: Mazkur maqolada diniy diskursda shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuzning ikki darajasi – kamsitish va haqorat masalasi tahlil qilinadi. Islom ta'limotlari, Qur'oni Karim oyatlari hamda tafsir manbalari asosida mazax, masxara, istehzo, laqab qo'yish, behayo va fahsh so'zlarning insoniy munosabatlarga salbiy ta'siri yoritiladi. Tadqiqotda kamsitish va haqoratning nafaqat verbal, balki paralingvistik shakllari ham mavjudligi ilmiy asoslanadi. Shuningdek, diniy manbalarda muomala odobi va husni xulqning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: diniy diskurs, sha'n va qadr-qimmat, kamsitish, haqorat, masxara, istehzo, laqab, husni xulq, muomala odobi, paralingvistika, Qur'oni Karim, tafsir.

Ma'lumki, o'zbeklarda haqoratning tushunilishi va bu haqdagi o'lchovlar xalqimizning asriy madaniyati bilan chambarchas bog'liq va bunda mental xususiyatlarning ahamiyati beqiyos. Azal-azaldan o'zbeklar muqaddas Islom diniga e'tiqod qilib keladilar. "Hammamiz yaxshi bilamizki, Islom dini odamzod uchun tinchlik va omonlik dini hisoblanadi" [1]. "Zero, muqaddas dinimiz bizni doimo ilm-u ma'rifatga da'vat etadi [2]. Ushbu dinning arkonlari barcha jabhalarda insonlar bilan o'zaro ahillikka, chiroyli muomalada bo'lishga jamiyataro totuvlikka chorlaydi. Bularning barchasi jamiyataro amalga oshiriladigan muomalaning har qanday ko'rinishlarida **husni xulqqa** ega bo'lishni talab etadi.

Inson ijtimoiy tabiat ila yaratilgan, odamlar jamiyatdan ayri yasholmaydi. Alloh taolo uni o'ziga o'xshash boshqa insonlar jamoasida yashashga moyil etib yaratgan. Uning o'zi ham boshqalardan ajrab, yakka holda, o'z qobig'ida yashashni istamaydi. Odam o'z jinsidagi kishilar jamiyatida yashar ekan, doimiy ravishda ular bilan muloqotda bo'lishi, boshqa odamlar bilan muloqot o'rnatishi zarur bo'ladi. Insonlarning bir-biri bilan bo'ladigan muomala-munosabatlarida rioya qilishlari zarur bo'lgan qoidalar "Ijtimoiy odoblar" deyiladi. Ijtimoiy odoblar – ijtimoiy muomalalarni eng yaxshi tarzda olib borish deganidir [3]. Ijtimoiy odoblarda husni xulq masalasining birlamchi omili – **muomala odobining** muhimligi **Islom olamining ulamolari:** Umar ibn Xattob, Anas ibn Molik, Ali ibn Abu Tolib, Vahb ibn Munabah, Fuzayl ibn Iyoz, Sahl Tustariy, Abu Ali ibn Sino; **tafsirchi ulamolar:** Imom Zamaxshariy, Imom Abu Mansur Moturidiy, Imom Nasafiy, Imom Abu Lays Samarqandiy [3]; Imom Faxriddin Roziy, Imom Abul Barakot Nasafiy, (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Shayx Abdulaziz Mansur, Shayx Usmonxon Temurxon Samarqandiy, Shayx Alouddin Mansur tafsirchi va tafsirlar haqida N.Ismoilova tadqiqotiga [4] qarang); **muhaddis ulamolarimiz:** Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Nasaiy, Imom Dorimiy Samarqandiy, Imom ibn Hibbon Samarqandiy; **faqixlar:** Imom Burxoniddin Marg'iloniy, Imom Kosoniy, Imom Sarahsiy; **tasavvuf mashiyxlari:** Imom Baxouddin Naqshband, Shayx Xoja Ahror Valiy, Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni; **adib shoirlarimiz:** Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Sakkokiy va boshqalar faoliyati va asarlarining asosiy g'oyasida aks etadi [3]. Yuqoridagi fozillarning faoliyati va asarlari negizida ijtimoiy odoblarning kamoloti aks etar ekan, ularning aksariyati muomala masalasining favqulotda muhim ekanligini ko'rsatadi. Darhaqiqat, yaxshi xulq insonlarni bir-biriga ulfat qiladi, yomon xulq ularni ajratib tashlaydi. Yaxshi xulq muhabbatni, hamkorlik va murosani taqazo etsa, yomon xulq nafrat, hasad va kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Umar ibn Xattob: "Insonlarga chiroyli xulqlar

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

bilan aralashinglar. Ulardan yaxshi amallar bilan ajralib turinglar”, - deb aytganlar. Hasan Basriy esa: “Husni xulq ochiq yuzli bo‘lish, molni sarflash va aziyat berishdan o‘zini tiyishdir”, - deydilar.

Ma'lumki, o'zgalarni kamsitish – masxara bironi past sanash va xor bilishdir. Masxara ma'naviy jihatdan aqlni past sanash va hissiy jihatdan ishni xor sanashdir. Bu narsa masxara egasi (masxara qilinuvchi – adresat. *muallif izohi*) uchun arziydigan va masxara qiluvchi uchun arzimaydigan narsadir. Masxara qilish bironi pastga urish va xorlash yo'li ila kulguga olishdir. O'zgalarni **masxara qilish**, odamlarga **istehzo bilan so'zlab**, ularga ozor berish yomon odat bo'lib, jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro aloqalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Albatta o'zgalarni **masxara qilish** yomon odat bo'lib, jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro aloqalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Tafsiri Hilol” asarida Hujurot surasi 11-oyati: “*Vaylul likulli humazatil lumazah*”ning tafsirida tushuntirishicha, “mazax qilish” deb tarjima qilinayotgan so'z oyatda “La talmizu” bo'lib kelgan. “Bu so'z “lamz”dan olingan bo'lib, – deydi shayx, – **biror kishining nuqsonlarini til bilan zikr qilib ayblashga aytiladi**. Misol uchun, falonchi ko'r, pismadonchi cho'loq yoki anavi manabundoq qilib gapiradi kabilar”. Albatta bir-birini **mazax qilish** orqasidan jamiyat a'zolari orasida o'zaro kelishmovchiliklar, noroziliklar kelib chiqadi. Natijada ijtimoiy aloqalar buziladi, jamiyatga katta zarar yetadi. Gohida gap va amalga taqlid qilish, imo-ishora bilan yoki **laqab qo'yish** bilan ham yuzaga kelishi mumkin. Muqaddas Qur'oni Karimning Hujurot surasi 11-oyatida “... *bir-biringizga laqab qo'ymang*” deyiladi. Odatda laqab qo'yish orqali bir kishini kamsitish, masxara qilish maqsadi bo'ladi. Umuman, laqab **yomon sifatlarni** zikr qilishdan iborat. Demak bu ish aslida yaxshi emas. Laqab qo'yish orqali insonni **kamsitish** katta gunoh hisoblanadi [5]. **Odamlarni kamsitish, ularni past sanash** takabburlik qilish juda yomon illatlardandir. Hatto yurish-turishda ham kibr-u havodan, takabburlikdan saqlanish kerak Qur'oni Karimning “Luqmon” surasi, 18-oyatida shunday marhamat qilinadi: “*Odamlardan takabburla yuz o'g'irma va yer yuzida kibr-havo ila yurma. Alloh hech bir dimog'dor va maqtanchoqni sevmas*” [3]. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, muqaddas Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasida [6] **masxara (mazax, ustidan kulish)** haqida 23 ta suraning 28 ta oyatida keltiriladi. Xususan, Baqara 67, 212; Moida 57, 58; An'om 10; Tavba 79; Hud 38; Ra'd 32; Hijr 11; Kahf 106; Anbiyo 36, 41; Mu'minun 110; Furqon 41; Soffat 12,14; Sod 63; Zumar 48,56; Josiya 35; Ahqof 26; Mutoffifun 30; Hujurot 11; An'om 10; Rum 10; Luqmon 6; Mutoffifun 29,34. Tushuntirishlarimizdan ayon bo'lmoqdaki, **Islom dinida ham shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuzning ikki darajasi kamsitish va haqorat mavjud**, zero aynan shunday nomlanmasa-da, **kamsitish – mazax, masxara va istehzo; haqorat esa behayo, fahsh hamda sharmsiz so'zlarni so'zlash, laqab qo'yish** tarzida tavsiflanmoqda. Shuningdek diniy manbalarni o'rganish asnosida kuzatildiki, kamsitish va haqoratning paralingvistik ko'rinishlari ham mavjud. Fikrimizni Qur'oni karimning quyidagi sura/oyati va uning o'zbekcha tafsiri asosida dalillaymiz. Shayx hazratlarining “Tafsiri Hilol” asarida “Humaza” surasining 1-“*Har bir obro' to'kuvchi va ayblovchiga “vayl” bo'lsin*” oyati keltirilib, tafsirida quyidagilar bayon qilinadi: “*Odamlarning obro'sini g'iybat yo'llari bilan ko'p to'kuvchi odam arabchada “Humaza” deyiladi. Odamlarning aybini, kamchiliklarini imo-ishora ila masxara qiluvchi “Lumaza” deyiladi. “Vayl” jahannamdagi bir vodiy yoki holiga voy, halok bo'lsin ma'nosida. Ushbu ikki sifatga ega bo'lganlarning barchasi do'zaxga tushadi va ularning ahvoliga voy bo'ladi, - deydi Alloh taolo*” [7]. Oyati tafsiri **insonlarning obro'si** naqadar muhofaza qilingan haqlardan ekanligini eslatishi bilan birga kamsitish – “**imo-ishora ila masxara qilish**” ekanligi haqida ham xabar bermoqda. Bu esa ayni tadqiqotimizda urg'u berilayotgan, sud-lingvistik ekaspertiza amaliyotida muhim va hal qiluvchi jihat sifatida o'z yechimini kutayotgan kamsitish va haqoratning verbal shakllari qatorida paralingvistik (*imo-ishora*) ko'rinishlarining mavjudligi yana bir bor isbotlaydi.

Yomon so'z keltiradigan turli zararlarni ulamolalar “**til ofatlari**” deb nomlashadi. Darhaqiqat, tildan chiqqan yomon so'z o'z egasiga ham, o'zgalarga ham ofat keltirishi aniq. “Til ofatlari, – deydi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, – be'mani, befoyda so'zlarni gapirish, botil, gunoh ishlarni so'zlash, sergaplik va odamlarga yoqish uchun o'rinsiz so'zamollik qilish, fahsh, so'kish, odobsiz, axloqsiz va shunga o'xshash so'zlarni aytish, o'zgalarni mazaxlash va ustidan

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

kulish, sirni oshkor qilish, yolgʻon soʻzlash, gʻiybat va boshqalardir. Bularning hammasi qoralangan va insonlar ulardan qaytarilgan, chunki bu soʻzlarning manbai yomonlik va malomatdir. Sogʻlom tabiat nafratlanadigan va mustaqim aql nuqson sanaydigan soʻzlarni gapirish ulkan qabixlikdir” [3]. Abdulla Avloniy taʼbiriga koʻra esa “haqorat kishining hafziga, iffatiga tegadurgan soʻzlar ila qadr va eʼtiborini tushurmak niyatida yomon muomala qilmak” [8, 69.]ni anglatadi. Koʻrinadiki, diniy diskursda kamsitish va haqorat soʻz va imo-ishora bilan sodir etiladigan qabixlik sifatida taʼriflanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev “Islom – tinchlik va ezgulik dini” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yoʻllagan tabrigi. <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev-islom--tinchlik-va-ezgulik-dini-mavzusidagi-xalqaro-konferentsiya-ishtirokchilariga-tabrik-yolladi>.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oʻzbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/9016>.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2024. – 456 b.
4. Ismoilova N.U. Qurʼoni Karim tafsiridagi oʻxshatishlarning lingvistik xususiyatlari (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Tafsiri Hilol” asari misolida): Filol.f.b.f.d. (PhD) ... diss. – Qoʻqon, 2023. – 125 b.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. VII juzlik. Beshinchi juz. – Toshkent: Sharq, 2007. – 670 b.
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. VII juzlik. Yettinchi juz. (Maʼnolar tarjimai) – Toshkent: Sharq, 2007. – 604 b.
7. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. VII juzlik. Oltinchi juz. – Toshkent: Sharq, 2007. – B. 536.
8. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. [Matn]/Abdulla Avloniy. – Toshkent: “Turon zamin” nashriyoti, 2022. – 96 b. – B.69.